

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOBBY

ANÁLISIS DE LOS DIARIOS ESPAÑOLES (2015)

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
LOBBY Y COMUNICACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA

<https://lobbycomeneuropa.com/>
Informe sobre la presencia de los lobbies en diarios de España

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOBBY
ANÁLISIS DE LOS DIARIOS ESPAÑOLES (2015)

Autores:

Antonio Castillo-Esparcia

acastilloe@uma.es ✉

Ana Almansa-Martínez

aam@uma.es ✉

Álvaro Serna-Ortega

amso@uma.es ✉

Investigadoras:

Elizabeth Castillero-Ostio

ecastillero@uma.es ✉

Andrea Moreno-Cabanillas

amorenoc@uma.es ✉

Editor: Universidad de Málaga.

©: Lobby y Comunicación en la Unión Europea.
(PID2020-118584RB-100).

ISBN: 978-84-09-80867-0

Málaga, España - 2026

Citar: Castillo-Esparcia, A., Almansa-Martínez, A., Serna-Ortega, Á.; Castillero-Ostio, E.; Moreno-Cabanillas, A. (2026). *Medios de comunicación y lobby. Análisis de los diarios españoles (2015)*. Universidad de Málaga. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18326143>

Índice

Justificación	04
Objetivos	04
Metodología	05
Resultados (Diarios Impresos)	06
Resultados (Diarios Digitales)	09
Hemeroteca	12

Justificación

La exploración de noticias relacionadas con el *lobbying* cobra relevancia al **brindar una visión holística de las fuerzas que moldean tanto la política como la sociedad**. En este contexto, este análisis se propone proporcionar herramientas que faciliten una comprensión más profunda de los agentes que desempeñan un papel en los procesos de influencia, los temas dominantes en el discurso público y la evolución constante de las percepciones de la opinión general.

Objetivos

Se plantean **tres objetivos** para el informe:

1

Recopilar todas las noticias sobre *lobbies* publicadas en los principales diarios españoles (digitales e impresos) en 2015.

2

Realizar un análisis de la distribución temporal de las noticias publicadas y de las diferencias de cobertura entre los medios.

3

Fomentar la ciencia abierta, ofreciendo las bases de datos de manera íntegra a la comunidad académica.

Metodología

La metodología empleada en este estudio es de naturaleza cuantitativa y se fundamenta en la **recopilación sistemática de noticias mediante la utilización de palabras clave**. Para el vaciado de los contenidos publicados se emplea la plataforma MyNews. Esta aproximación permite examinar de forma detallada la distribución temporal de las noticias y su relación con eventos relevantes, así como identificar patrones en la cobertura mediática y evaluar la cantidad de noticias en los distintos medios de comunicación.

La muestra está compuesta por **todas las noticias publicadas en El País, El Mundo, La Vanguardia, ABC, El Correo, El Economista, Cinco Días, Expansión, 20 Minutos y El Periódico relativas a lobbies, durante el año 2015**. Forman parte del estudio las versiones impresas (nacionales o regionales), los suplementos, los visores digitales y las ediciones *online*.

Una vez se dispone del conjunto de noticias, se procede a llevar a cabo una serie de **análisis estadísticos con el objetivo de profundizar de manera descriptiva en el fenómeno de la cobertura mediática de los lobbies en el período de estudio**.

EL PAÍS
EL MUNDO
el Economista
ABC
EL CORREO

LA VANGUARDIA
Cinco Días
Expansión
20 minutos
el Periódico

Resultados

DIARIOS IMPRESOS

En total se publicaron **4032 noticias** en los diez diarios impresos y sus suplementos correspondientes. La distribución de las publicaciones impresas durante el año 2015 es la siguiente:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
EL PAÍS	59	36	165	62	69	86	72	42	48	54	84	80
EL MUNDO	114	100	143	152	109	97	129	97	87	176	49	171
LA VANGUARDIA	9	8	10	12	5	9	7	5	9	17	9	7
ABC	25	48	142	116	76	41	51	7	111	129	88	30
EL CORREO	9	7	13	4	5	17	11	18	12	13	6	4
elEconomista	9	1	6	6	7	4	4	5	4	5	5	2
CincoDías	3	2	10	2	8	7	1	4	11	5	3	5
Expansión	34	16	34	45	86	55	35	38	16	44	49	41
elPeriódico	0	0	0	1	0	4	0	0	0	1	1	0
20minutos	7	0	0	0	0	0	7	0	8	14	5	1

Atendiendo a la distribución temporal, el mes con mayor cantidad de noticias relativas a los grupos de interés fue marzo, con 523 publicaciones (12,97% del total). Por el contrario, el mes con menor número de noticias, fue agosto con 216 (5,35% del total). El término medio de noticias mensuales es de 336.

Si se evalúan los diarios de manera individual, se observan diferencias relevantes en cuanto al número de publicaciones. El valor más elevado lo muestra el periódico El Mundo, con 1424 noticias y el valor más bajo se observa en El Periódico, con tan sólo 7 noticias en 2015.

DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTICIAS ENTRE LOS DIARIOS

El País, El Mundo y ABC son responsables del 78% del total de noticias que conforman la muestra.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS NOTICIAS

Como se ha expuesto, el mes con mayor número de noticias es marzo, con 523 publicaciones. Le sigue octubre (458 noticias) y abril (400 noticias).

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN INDIVIDUAL)

Esta gráfica permite evaluar la proporción mensual de noticias de cada uno de los diarios, ponderándolos de manera individual. Algunos ejemplos de concentraciones relativas muy elevadas son **junio (El Periódico)** u **octubre (20 Minutos)**.

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN GENERAL)

A modo de complemento de la gráfica anterior, se muestra el reparto mensual de las noticias ponderando los valores de manera global. Como se puede observar, las proporciones relativas mencionadas, pierden por completo su representatividad.

El dato del diario El Mundo en octubre es, en términos absolutos, el más valor mensual más elevado de todo el año 2015.

Resultados

DIARIOS DIGITALES

En total se publicaron **2278 noticias en las diez páginas web de los diarios que forman parte de la investigación**. La distribución de las publicaciones digitales durante el año 2015 es la siguiente:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
EL PAÍS	12	22	43	17	22	33	17	11	20	25	24	35
EL MUNDO	50	37	24	33	22	25	20	16	8	19	13	23
LA VANGUARDIA	47	38	55	49	41	30	25	32	52	47	22	6
ABC	14	16	28	13	12	8	11	11	16	17	20	10
EL CORREO	4	8	14	8	13	10	6	8	11	7	5	3
elEconomista	54	46	79	47	49	70	48	52	41	58	38	44
CincoDías	3	3	10	2	7	8	0	5	9	6	3	2
Expansión	17	12	15	14	7	13	7	9	12	9	15	10
elPeriódico	1	0	2	2	1	5	0	2	2	1	2	2
20minutos	19	14	18	11	9	10	10	11	12	11	10	11

Atendiendo a la distribución temporal, **el mes con mayor cantidad de noticias relativas a los grupos de interés en 2015 fue marzo, con 288 publicaciones (12,64% del total)**. Por el contrario, el mes con menor número de noticias, fue julio con 144 (6,32% del total). **El término medio de noticias mensuales es de 189,83.**

Si se evalúan las webs de los diarios de manera individual, las diferencias son mucho menores que en el caso de los diarios impresos. **El valor más elevado lo muestra El Economista, con 626 noticias** y el valor más bajo se observa en El Periódico, con tan sólo 20 noticias en 2015.

DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTICIAS ENTRE LAS PÁGINAS WEB

La distribución entre diarios está mas repartida que en las noticias impresas; pero se observa una concentración de noticias en El País, El Mundo, La Vanguardia y El Economista.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS NOTICIAS

Al igual que sucede con la distribución entre diarios, **el reparto temporal de las noticias también muestra menor variabilidad intermensual**. A su vez, se aprecia un ligero descenso de las noticias de manera progresiva.

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN INDIVIDUAL)

Se observa un reparto proporcional individual muy similar en los diez casos. Este reparto puede verse un poco desbalanceado por los datos del mes de marzo, que son mucho más elevados de manera relativa y absoluta.

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN GENERAL)

Los valores totales más altos se observan en El Economista (626 noticias), La Vanguardia (444 noticias) y El Mundo (290 noticias).

Los datos absolutos de publicación más bajos los presentan El Periódico (20 noticias) y Cinco Días (58 noticias); sin embargo, en ambos casos la proporción mensual es similar al resto.

Hemeroteca

NOTICIAS 2015

Se pone a disposición de la comunidad científica el conjunto de noticias que han formado parte de la investigación.

EL PAÍS

EL MUNDO

LA VANGUARDIA

ABC

EL CORREO

elEconomista

CincoDías

Expansión

elPeriódico

20minutos

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOBBY

ANÁLISIS DE LOS DIARIOS ESPAÑOLES (2015)

Este informe se desarrolla en el marco del proyecto "**Lobby y Comunicación en la Unión Europea**" del Ministerio de Ciencia e Innovación (España).

Programa Estatal de I+D+i para Pruebas de Concepto. Programa Estatal de Investigación Científica, Técnica e Innovación, 2020-2023 **(PID2020-118584RB-100)**.

Universidad de Málaga

**C. de León Tolstoi, s/n.
C.P. 29010, Málaga**

Correos electrónicos

**aam@uma.es
acastilloe@uma.es
amso@uma.es
ecastillero@uma.es
amorenoc@uma.es**

Página web

<https://lobbycomeneuropa.com>

Editor: Universidad de Málaga
ISBN: 978-84-09-80867-0
Málaga, España - 2026